

DUOCUC
ESCUELA DE SALUD – TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN QUÍMICA Y
FARMACIA

**GEORREFERENCIACIÓN REFERIDA A LA
ACEPTACIÓN DE RECETAS ELECTRÓNICAS
EN EL PLAN DE VALPARAÍSO**

PORTAFOLIO PARA OPTAR AL TÍTULO DE
TÉCNICO SUPERIOR EN QUÍMICA Y FARMACIA

Joaquin Ortiz

Mayo, 2023
Valparaíso – Chile

FICHA RESUMEN

TÍTULO: Georreferenciación referida a la aceptación de recetas electrónica en el plan de Valparaíso

PALABRAS CLAVES: Georreferenciación, psicotrópicos, Estupefacientes, recetas, dispensación, digital, analógico

AUTOR: Joaquin Ortiz

CARRERA: Técnico Nivel Superior en Química y Farmacia

PROFESOR GUIA: Nombre del Profesor.

AÑO: 2023

RESUMEN

En los últimos años, la pandemia de Covid-19 y sus consecuencias han generado diversas condiciones que han afectado la salud de la población, exponiendo problemas logísticos y de resolución en el sector de la salud. A pesar de los esfuerzos realizados y los resultados positivos obtenidos posteriormente, existen desafíos persistentes que requieren estrategias y herramientas innovadoras y eficientes, como es el caso de la generación de alternativas para contingencias específicas. En este contexto, este proyecto tiene como objetivo crear un mapa digital para la visualización de información sobre la aceptación de recetas electrónicas para productos controlados en la ciudad de Valparaíso. El objetivo de este estudio es compartir datos relevantes que puedan servir como guía para los pacientes en la quinta región, proporcionando un folleto informativo e interactivo que pueda actuar como guía de referencia y herramienta práctica para posibles escenarios de confinamiento o como recurso informativo para uso futuro.

ABSTRACT

In recent years, the Covid-19 pandemic and its aftermath have created a variety of conditions that have affected the health of the Chilean population, exposing logistical and problem-solving issues in the healthcare sector. Despite efforts made and subsequent positive results obtained, some persistent challenges require innovative and efficient strategies and tools as an example, the generation of information for a specific and focused unexpected situation. In this context, this project aims to create a digital map for the display of information on the acceptance of electronic prescriptions for controlled products in Valparaíso city. The objective of this study is to share relevant data that can serve as a guide for patients in the fifth region, by providing an informative and interactive pamphlet that can act as reference guide and practical tool for potential confinement scenarios or as an informative resource for a future use.

Agradecimientos

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a las personas que han sido fundamentales en mi camino académico:

En primer lugar, quiero agradecer a mis profesores Katherine Farias y Giordano Mussato por su inmenso apoyo y orientación a lo largo de mi carrera. Su dedicación y conocimiento han sido fundamentales para mi crecimiento y desarrollo.

A mi familia, mi pilar fundamental, les agradezco de todo corazón por su constante apoyo y por creer en mí en cada paso del camino. Agradezco especialmente a mi mejor amigo Brian y a mi compañera María José Valencia, quienes han estado a mi lado brindándome su incondicional apoyo y aliento durante toda la carrera.

A mi amor, Nicol López, quiero expresar mi profundo agradecimiento por su constante motivación y por ser mi fuente de inspiración para retomar mis estudios. Tu apoyo inquebrantable ha sido fundamental en mi camino.

Y por último, quiero dejar esta cita

“En cada horizonte desconocido y en cada esquina inexplorada yace la promesa de un nuevo amanecer, donde el corazón se expande y el espíritu se eleva al descubrir las maravillas ocultas que aguardan en este vasto mundo por explorar.”

Agradezco a esta institución por darme mi segundo título, y no el último, pues seguiré como químico y farmacéutico y más. El conocimiento es la fuente de mi pasión

CONTENIDO

Agradecimientos	1
1 Introducción.....	3
2 Problema.....	5
2.1 Problema: justificación y definición.....	5
2.2 Relevancia del proyecto.....	6
2.3 Situación actual.....	6
2.4 Fortalezas y debilidades del proyecto.....	7
3 Objetivos.....	8
4 Metodología.....	9
4.1 Tipo de estudio	10
4.2 Población objetivo	10
4.3 Instrumentos utilizados	11
5 Marco teórico.....	13
6 Resultados y análisis	25
7 Conclusiones	31
8 Discusiones.....	32
9 Bibliografía	33

1 Introducción

En los últimos años, Chile ha tenido una serie de cambios políticos, culturales y sociales producto de las revueltas del estallido social y la consiguiente pandemia del covid-19. Esto, a su vez también ha generado un impacto en la salud mental de los chilenos, cuya tendencia en los últimos años previos al coronavirus no dejaba ver una condición sana, ocupando alrededor de un 35 % el total de consultas realizadas a los respectivos profesionales, siendo los síndromes más frecuentes la depresión mayor y el trastorno de ansiedad, cuyos valores se especula que aumentaron 27,6 % y un 25,6 % respectivamente después del impacto de la pandemia determinado por un estudio encargado por el congreso para evaluar la salud mental en Chile (Goldstein, 2022). Además, tomando en cuenta que el 70 % de las recetas electrónicas emitidas al año 2020 son por algún origen psiquiátrico, implica la relevancia y el peso que se debe tener en Chile la dispensación de medicamentos como psicotrópicos y estupefacientes entre los pacientes, frente a otros medicamentos de dispensación similar que se entregan en menor medida (Ferrer, 2021)

Desde otro ángulo, se tiene a una población que está fuertemente arraigada a la tradición y las costumbres, sobre todo en la mecánica que se tiene sobre la dispensación de recetas médicas en Chile. El colegio médico de Chile expresó en un artículo web lo siguiente “El detalle de los errores más comunes que provocan eventos adversos se encuentran que la prescripción médica puede ser verbal, es ilegible, o es incompleta considerando el nombre del remedio, la dosis de este, la frecuencia, la vía de administración, la indicación para uso frecuente y la duración, en caso de que fuera necesario. Esto sin considerar posibles alergias, dosis inadecuadas o medicamentos contraindicados por otras patologías” y aun así hasta el 2022 se generaban más de 100 millones de recetas de recetas emitidas por profesionales inscritos en el servicio de salud, siendo la gran mayoría de estas recetas analógicas (Vargas, 2022). Una población que está ligada a cierto aspecto, también condiciona a los servicios que atienden a estos individuos, siendo en este caso las farmacias, fuertemente arraigadas al sistema antiguo de entrega de recetas, sobre todo para los medicamentos controlados. Sin embargo, con la llegada de la pandemia y el cambio que está generando, obligo tanto a las personas, las autoridades y a todos los profesionales de la salud a adaptarse a la dispensación digital, que esta responde de una manera mejor y más rápida frente la demanda de medicamentos tomando en cuenta las limitaciones físicas que conllevó la llegada del virus sars-cov-2.

En la actualidad, con la revocación de las medidas de confinamiento, la reducción de casos, el aumento de las vacunas y la apertura del país se ha vuelto a cierta normalidad que estaba pre-pandemia, y eso incluye también las visitas presenciales a los doctores y la consecuente dispensación por el medio tradicional, dada la confianza que da la tradición, y la resistencia de cambiarse de sistema frente a las posibles falsificaciones y de errores que podrían generar en este nuevo sistema. Sin embargo, hay un importante sector que se ha mantenido con la receta digitalizada y en estos momentos la sociedad se está acostumbrando al uso de estas, mientras que las autoridades avanzan hacia una transición progresiva y gradual hacia la totalidad de la digitalización del sistema de dispensación de fármacos (Vargas, 2022).

Es por eso por lo que nace la idea de este proyecto, pues se ha observado que tanto de parte de los pacientes hay confusiones a la hora de informarse, ir a buscar y comprar sus respectivos medicamentos, como también una resistencia de parte de las farmacias a la hora de dispensar ciertos medicamentos, sobre todo en horarios fuera del laboral, ayudando a generar una herramienta para el usuario común que le ayude a ahorrar tiempo ya su vez que se le entrega información necesaria, puede economizar un poco de tiempo teniendo la información de antemano. Como este proyecto se relaciona con DUOC UC Valparaíso, siendo esta la capital de la provincia y de la región de nombre homónimo, se decidió partir con el proyecto en el núcleo urbano de la capital. Es con esto que se espera aportar a la educación y a la ayuda a los distintos pacientes de la quinta región que requieran asistencia, y a su vez también ayudar a las distintas farmacias que se encuentran en la zona del plan de Valparaíso para el desarrollo de sus operaciones y del ofrecimiento de sus servicios frente a las personas.

2 Problema

El problema de esta investigación nace a partir de la inexistencia de una guía pública para los pacientes de la ciudad de Valparaíso hacia la disposición que tienen las distintas farmacias en la dispensación de productos psicotrópicos y estupefacientes mediante la receta electrónica. Se pretende generar un plano que responda a esas inquietudes y también promocionarlo para saber si estadísticamente este problema tenía alguna relevancia, pues su falta de cobertura puede indicar que pese a que es una falencia que existe, no tiene la importancia para ser resuelta.

2.1 Problema: justificación y definición

No hay solo un problema en la dispensación de productos farmacéuticos. El problema en el que se quiere enfocar este proyecto, son los errores de logísticas en la dispensación de psicotrópicos y estupefacientes, tanto de parte de los pacientes como también de las farmacias. En teoría, toda farmacia debería tener habilitado el sistema para la receptación de prescripciones electrónicas, pues el estado de emergencia sanitaria sigue vigente en momento que se está realizando esta investigación (Subsecretaría de Salud Pública, 2023), por ende todas las excepciones que conllevan a estas como la aceptación de recetas electrónicas dada la emergencia presente en el país regida por la ley 21.275 (MINISTERIO DE SALUD, 2020), sin embargo es muy usual que para el paciente vaya a preguntar por la dispensación de su receta, el establecimiento por cualquier razón que no entra al caso para este estudio, no puede expenderla, mientras algún paciente desgasta tiempo y energía hasta encontrar un lugar donde dispensar sus medicamentos. En el caso de las recetas retenidas con control de stock de estupefacientes y psicotrópicos, se estima que hay cierto recelo al dispensar, en caso de encontrarse con una receta falsa, entregada por ejemplo por algún profesional de la salud que haga mal uso de sus facultades y que comenta el delito de vender las recetas, o de alguna red que se encarga de distribuir las de forma ilegal, tal como el problema que aqueja en nuestro país acerca la venta de licencias médicas.

Por estos errores de logística, de parte de los usuarios o de las boticas se generan situaciones disconformes, no dispensación, pérdida de tiempo y a veces incumplimiento de la ley. En el informe entregado por el instituto de salud pública, alrededor del 34 % de los errores en la medicación se dan en la prescripción del producto, y menor al 10 % en la dispensación (Roa & Heresi, 2020). Mucho de esto se puede evitar, por ejemplo, por desconocimiento, como el que tienen los pacientes sobre el funcionamiento del expendio de las recetas electrónicas de psicotrópicos y estupefacientes.

Relacionado al desconocimiento, y a la eficiencia del tiempo se ha de generar una herramienta que será entregada para el uso de la población en general, y así ayudar un poco en los puntos antes mencionados; Un plano digital donde indique que farmacias aceptan recetas electrónicas, cuáles no, y cuales tienen algunas condiciones (como por ejemplo, que preferentemente dispensen en horario laboral), para poder ayudar a la larga lista de problemas que se tiene el sistema de salud en Chile, haciéndolo de forma local en el centro de Valparaíso capital de la provincia y región del mismo nombre. De ese modo se pretende

reducir los errores en la medicación y en la dispensación, al entregar implementos para preferir las recetas electrónicas y también información tanto como para los pacientes como para las farmacias, al crear algo que hasta el momento no se ha formulado.

2.2 Relevancia del proyecto

Este proyecto nació a partir de la observación de que a un número importante de personas que se presentan con recetas electrónicas para la obtención de medicamentos estupefacientes y psicotrópicos les sean negadas en su despacho, ya sea por distintas políticas de la farmacia, por logísticas de los establecimientos, u otras razones, a pesar de que se supone que deberían aceptarlas en cualquier farmacia. Sumado a esto, se recuerda el reciente episodio de pandemia que azotó a nuestro país, en el cual se tenían cuarentenas con unas horas acotadas para salir con las cuales, a cualquier trámite a realizar, manejar información previa hubiera sido muy útil porque no había tiempo de averiguar en terreno. A partir de esa problemática y también porque hay un consumo de estos medicamentos bastante extendido en nuestro país (Se consumen alrededor de 10 mg al día por persona de principio activo de psicotrópicos y estupefacientes, haciendo un ajuste estadístico tomando en cuenta un promedio en forma global tomando como base el consumo total de todas las sustancias listadas en el decreto 404 y 405 en un año (Bustos, 2013)), se pensó que sería útil tener una guía que ayudara a las personas a guiarse hacia que farmacias ir y no ir a preguntar en caso de que tengan recetas electrónicas de controlados de psicotrópicos y estupefacientes, Y para eso se decidió hacer un catastro y dejar a disposición de la comunidad un plano de farmacias que aceptan en un principio estos documentos al momento de dispensar sin presentar algún inconveniente. La idea de este proyecto es de ser meramente consultiva para la persona que desea consultar, debido a que las razones del porque no se desea dispensar no se tocan y solo se busca algo para ser práctico, por lo tanto, se pedirá explícitamente si la farmacia desea ser georreferenciada y si esta no acepta, no se agregara su estatus, número y ubicación en este plano. Este proyecto sería tomando en cuenta el centro de Valparaíso (donde se ubican la gran mayoría de farmacias), como piloto para ver si tiene algún impacto en la población, y a que las personas se animen a realizarlo en sus comunas. Se escoge esta localización en particular, porque es la ciudad más importante y la capital de la región. Es importante generar una logística de promoción del proyecto, para ver si esta iniciativa tiene algún impacto en la población y animar en su uso correcto como también en su expansión, en caso de que esta iniciativa tome alguna reacción tanto de los consumidores como de las farmacias consultadas.

2.3 Situación actual

Según la proyección del Índice Nacional de Estadísticas, en este momento la población estimada en Valparaíso es de 319.745 habitantes, extrapolada a partir del último censo en 2017, que contó con 296.655 personas (Instituto nacional de estadística, 2018). Se estima que alrededor del 21,1 % de la población ha exhibido sospecha o presencia de problemas de salud mental, cerca de un 40% de los entrevistados dijo haber consultado algún profesional de salud mental a lo largo de su vida, un 16,6% en los últimos doce meses y un 9,6% señaló estar actualmente recibiendo tratamiento psicológico o psiquiátrico. (Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), 2022), lo que hace de referencia que 1 de cada 10

personas en Valparaíso este asociado con un cuadro controlado con medicamentos asociado a la salud psicológica. Ya que la mayoría de los tratamientos en los que se utilizan psicotrópicos y estupefacientes están asociados a algún trastorno mental o psicológico (Bustos, 2013), es razonable pensar que el número máximo de personas que pueden llegar a consumir este tipo de drogas de forma lícita sería los que estuvieran relacionados a alguna terapia con relación a ello. Tomando en cuenta eso, se puede calcular en base a la población de Valparaíso una cota superior 31975 potenciales clientes dependientes de algún fármaco. Hilando un poco más fino, y viendo el otro extremo, se pueden hacer estimaciones en base al último estudio que se hizo respecto al consumo de psicotrópicos y estupefacientes, donde se estimó que alrededor de 2 de cada 1000 personas tomaba esta clase de medicamentos (Bustos, 2013) lo cual tomando en cuenta la población de Valparaíso, se puede estimar en al menos 640 consumidores adscritos a un programa de tratamiento con estupefacientes y psicotrópicos, lo que se puede considerar la cota inferior.

Se debe tener en cuenta que los principales grupos terapéuticos que se dispensan en las farmacias de Chile son los siguientes, incluyendo los medicamentos más comunes dentro de cada grupo entre paréntesis: ansiolíticos (Alprazolam, Diazepam, Lorazepam y Clordiazepóxido), anorexígenos (anfepiramina), antiepilépticos (clonazepam), sedantes hipnóticos (Zolpidem y Flunitrazepam), estimulantes (Metilfenidato), antitusígenos (Codeína) y analgésicos opiáceos (Buprenorfina) (Bustos, 2013) (Bustos, 2013). Es importante mencionar que estos medicamentos son los más relevantes que se comercializan en Chile en las farmacias, y que aunque hay una lista más larga de medicamentos importados y consumidos, estos son en su mayoría utilizados en entornos intrahospitalarios y escapan del alcance de esta investigación.

Por el otro lado, existe en la región en general una farmacia por 5200 habitantes (Aguilera, y otros, 2022), siendo una de las regiones con una mayor cantidad de farmacias en todo el país. En la ciudad de Valparaíso, hay más de 70 farmacias repartidas por toda la ciudad puerto, habiendo 54 en la zona del plan de Valparaíso. Sin embargo, de estos establecimientos de salud, no existe algún registro o alguna orientación que indique si aceptan las recetas electrónicas de los medicamentos, por lo que la población objetivo de esta investigación debe preguntar farmacia por farmacia si acepta su receta electrónica que muchas veces es dada después de esperar meses una asistencia pública o por tener una hora costosa con un profesional que no puede repetir para una receta tradicional. Se espera que la construcción de este plano digital y su consecuente publicación ayude a los habitantes objetivo que, considerando que, si al menos un 50 % de los potenciales pacientes les llega de una u otra manera esta información, se podría considerar que la importancia del proyecto fue relevante y cumplió su cometido

2.4 Fortalezas y debilidades del proyecto

Este proyecto es factible porque está limitado en tiempo y espacio (Valparaíso,2023), contiene una necesidad no cubierta aun, los materiales para poder utilizarlos son de uso gratuito (Google maps), y plataformas digitales para expandirlo. El trabajo en terreno implica hacer un catastro de las farmacias que están en la ciudad de Valparaíso, y preguntarles netamente si aceptan recetas electrónicas de psicotrópicos y estupefacientes (y en general), explicarles el proyecto y preguntar si están dispuestos a subir esa información a la red. Esta pregunta es una consulta de carácter público, pues es algo que los pacientes pueden consultar, sin embargo, se procederá a preguntar usando el uniforme de practica en DUOC e identificándose como alumno tesista de esta institución, para hacer formal la encuesta. La dificultad de esta fase radica en que hay que salir a terreno a consultar a las farmacias en su horario de funcionamiento, y dado que este proyecto es individual, tomaría algunos días de consultas, tomando en cuenta también la disponibilidad de cada botica, lo que resulta en varios días de toma de muestras ya que el tiempo restante entre la salida del futuro profesional y el cierre de estas es acotado, lo que implica que realizar el catastro completo tome algún tiempo, pero bastara ese margen de duración para obtener la información requerida con una buena organización. Después el trabajo es digital, lo que agiliza el desarrollo del resto de la tesis, es un proyecto relativamente simple que puede ser implementado en la duración del semestre. Uno de los principales inconvenientes de este proyecto es la importancia de éste, dado que, aunque no es una necesidad cubierta no pareciera contar con la cobertura que necesita, e igual es un problema que existe y dado que puede ser solucionado con cierta facilidad y la proyección de este proyecto pueda instar las demás personas a desarrollar mapas interactivos en sus comunas (interrogante que el desarrollo de este trabajo dilucidara). Este plan puede ser ejecutado en el plazo de un par de meses, y de ser en lo posible ser publicitado por RRSS como Instagram para ver estadísticas, y verificar con métricas el potencial impacto que genere.

3 Objetivos

3.1 Objetivo general

-Realizar y promocionar un catastro digital de las farmacias que aceptan recetas electrónicas de medicamentos controlados en Valparaíso.

3.2 Objetivos específicos

-Formular una encuesta con una pregunta única “¿Este establecimiento acepta dispensar psicotrópicos y estupefacientes con recetas electrónicas?” en cuyo contenido se encuentre un listado del centro comercial del Valparaíso.

-Encuestar a las farmacias ubicadas en el centro de Valparaíso.

-Digitalizar la información, y mapeado por medio del software “Google maps” en un plano público de la web.

- Publicitar el proyecto acompañando de pequeños mensajes que insten al correcto uso de los medicamentos psicotrópicos y estupefaciente.

4 Metodología

La metodología de esta investigación se dividirá en dos puntos primordiales. El primero, consta del desarrollo y consecuente encuesta por las farmacias ubicadas de oeste a este entre las calles “Almirante Martínez” y. “Avenida argentina”, y de norte a sur entre “Avenida Errazuriz” y “Avenida Colon”, que concentran la mayoría de las farmacias en Valparaíso (aproximadamente 54). La encuesta es la pregunta

“¿Este establecimiento acepta dispensar psicotrópicos y estupefacientes con recetas electrónicas?”, y las respuestas serán “Si/No/prefiero no responder/no dispensa” y un sector para poder firmar y timbrar para validar que se preguntó en el establecimiento. La idea es preguntar el consentimiento de la información entregada, para así no incluir aquellas que no deseen ser parte de este estudio. Con esta información, se procederá a la digitalización de esta lista, y la creación de un mapa interactivo en “Google maps” con las farmacias encuestadas, indicando si los dispensan y también alguna observación obtenida en la encuesta, para luego en un segundo paso promocionar este mapa en la red social “Instagram”. Luego, se procederá a sacar cálculos estadísticos y resultados a partir de estas dos fuentes de referencia.

4.1 Tipo de estudio

La metodología de este estudio está enfocada en ser cuantitativa, transversal y descriptiva. El Objetivo de esta investigación es generar un plano y publicarlo en Instagram. A partir de estos elementos, se pueden extraer datos y también generar información para el público general, lo que evidencia el carácter cuantitativo y descriptivo de esta investigación, al generar datos estadísticos para ser analizados y sacar conclusiones (área cuantitativa), mientras que al mismo tiempo se genera una herramienta de carácter público como guía ante la disposición de las farmacias a entregar productos controlados con recetas electrónicas (área descriptiva). Y este informe también se caracteriza por ser transversal, pues la característica “transversal” se define como un tipo de investigación observacional que analiza datos de variables recopiladas en un periodo de tiempo sobre una población muestra o subconjunto predefinido, siendo en este caso acotado a las farmacias ubicadas de oeste a este entre las calles “Almirante Martínez” y “Avenida Argentina”, y de norte a sur entre “Avenida Errazuriz” y “Colón”, de la ciudad de Valparaíso, entre los periodos comprendidos de marzo a abril de 2023

4.2 Población objetivo

La población objetivo de este estudio son todos los pacientes mayores de 18 años o tutores de menores de edad que consumen psicotrópicos y estupefacientes que se dispensan en farmacias comerciales en la ciudad de Valparaíso. Según aproximaciones previas, se estima que esta población varía entre 680 y 31,975 personas. Dado que la cota inferior es muy específica e inexacta, se considerará para futuros cálculos y consideraciones una población objetivo aproximada de 32,000 personas, la cota superior. De la misma manera, y para poder realizar la investigación de una forma lo más invasiva posible, se preguntará de modo general a cada farmacia si acepta la dispensación de productos psicotrópicos y estupefacientes, pero no se le preguntara cual posee o métricas de consumo, dado que esa es información confidencial que excede los propósitos de esta investigación. Por tanto, la población objetivo es la ya mencionada, paciente que consumen algunos de estos productos (siendo principalmente aquellos relacionados con

algún trastorno mental, dado que los mayores productos controlados son ansiolíticos (Bustos, 2013) que deseen buscar información sobre los medicamentos que necesitan ser suministrados, y también las farmacias ubicadas en el plan de Valparaíso, pues de ellas se extraerá información , y se pedirá la autorización explícita para la divulgación de las opciones que se están consultando.

4.3 Instrumentos utilizados

Para el desarrollo de esta investigación, los instrumentos utilizados son principalmente herramientas tecnológicas y bibliografía para soportar los datos y la hipótesis. Como software base, se tiene Microsoft Word y Excel para la construcción de las encuestas, informes y cálculos matemáticos estadísticos. Como plataforma de difusión se tiene la red social “Instagram”, en donde se aplicará una promoción pagada enfocada netamente en la ciudad de Valparaíso, el cual se publicitaria por dos días en una posteo que contenga el instructivo entregado por la seremi de salud para la dispensación de recetas electrónicas, y del cual se sacaran métricas con la que se permiten obtener datos de impacto. Por último y más importante, el software más destacado en este proyecto es Google maps, donde a partir de los datos encuestados se generará un plano con la disposición de la farmacia que acepte dar la información, horario y número telefónico de la sede.

4.4 Carta Gantt

5 Marco teórico

5.1 Breve historia del Ministerio de salud en Chile

El Ministerio de Salud de Chile es el organismo encargado de definir y coordinar la política sanitaria del país. El Ministerio de Salud fue creado en virtud del Decreto con Fuerza de Ley N°25 de 1959 bajo la presidencia del presidente Jorge Alessandri, con la responsabilidad de realizar actividades de programación, control y coordinación en materia de salubridad pública. En sus primeros años, el Ministerio de Salud se enfocó principalmente en la erradicación de enfermedades infecciosas y en la creación de sistemas de prevención y control de enfermedades. En la década de 1960, el Ministerio de Salud comenzó a expandir su enfoque para incluir la promoción de la salud y la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, lo que llevó a la creación de programas de prevención y control de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión arterial. Durante la década de 1970, el Ministerio de Salud estableció el Programa Nacional de Inmunizaciones y el Programa de Salud del Niño, que se centró en la atención primaria de salud y en la promoción de la salud infantil. En la década de 1990, el Ministerio de Salud inició una importante reforma del sistema de salud del país, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, la calidad y la eficiencia del sistema de salud. En las últimas décadas, el Ministerio de Salud ha continuado trabajando en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, así como en la mejora de la calidad de la atención de salud, la reducción de las desigualdades en salud y el fortalecimiento de la atención primaria de salud. (Sanhueza, y otros, 2019).

5.2 Estrategia Nacional de Salud para los Objetivos Sanitarios al 2030

El Ministerio de salud en su misión de salvaguardar, garantizar y mejorar la salud de los chilenos ha establecido sus metas en los años venideros en los objetivos y aspiraciones listadas y descritas en el eje de la política de los próximos años condensada en el documento "Estrategia nacional de salud para los objetivos sanitarios al 2030". La "Estrategia Nacional de Salud para los Objetivos Sanitarios al 2030" es un plan estratégico del Ministerio de Salud de Chile para mejorar la salud y el bienestar de la población chilena. Este plan establece una serie de objetivos sanitarios a alcanzar en los próximos años, y se centra en cinco áreas principales: promoción de la salud, prevención de enfermedades, atención primaria de salud, atención especializada y rehabilitación. La estrategia establece una visión y objetivos a largo plazo para la salud en Chile, centrándose en mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población. Algunos de los objetivos específicos incluyen reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles, mejorar el acceso a atención de calidad, promover hábitos de vida saludables, aumentar la cobertura de vacunación y reducir las desigualdades en salud.

Para lograr estos objetivos, la estrategia se basa en tres pilares principales: 1) promoción de la salud y prevención de enfermedades, 2) atención centrada en la persona y 3) atención integrada y coordinada. Estos pilares se abordan a través de una serie de iniciativas y acciones específicas, que incluyen desde fortalecer la atención primaria de salud, mejorar la coordinación entre los diferentes niveles de atención, promover la participación ciudadana y mejorar el acceso a tecnologías de la información y la comunicación en salud. (Ministerio de Salud, 2022)

5.3 Tecnologías de la información y la comunicación (TICS)

El término TIC abarca todo tipo de equipo de comunicación o software de aplicación, desde radio y televisión hasta teléfonos móviles, ordenadores, hardware y software de red y sistemas satelitales, así como servicios y aplicaciones de software relacionados, como videoconferencia y educación a distancia. Lo importante de las TIC no es la tecnología en sí misma, sino su capacidad para permitir un mejor acceso a la información y la comunicación a larga distancia. El uso eficiente de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para brindar servicios a los ciudadanos es un campo importante donde las tecnologías digitales pueden tener un impacto positivo en la generación de beneficios para un amplio grupo de personas. La integración de las TIC y la atención médica puede tener un impacto importante en la mejora de la vida y el bienestar a nivel mundial, especialmente en la consecución de los indicadores de salud establecidos por los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (ODM). (Mingxing Shao, 2022). El impacto de las tecnologías de la información no solo se limita a los ejercicios directos de los pacientes y los prestadores de salud. Según un estudio realizado por Tarik (Tariq & Naheed, 2019) utilizando modelos matemáticos empíricos a partir del estudio de la salud de la población en 184 países, utilizando datos que abarcan desde 1990 hasta 2014, pudo determinar un aumento de las TIC en los procesos asociados a las tareas y contextos ligadas al área de la asistencia sanitaria, mejora la salud de la población en términos de aumento de la esperanza de vida y disminución de la mortalidad infantil. Además, determinó una correlación que el uso de las tecnologías de la información y las variables que están implican tienen un impacto estadísticamente significativo y esperado en la salud, lo que indica que el crecimiento económico, la educación y las instalaciones de salud tienen un efecto favorable en la salud, mientras que por el otro lado se puede estimar que puede aumentar las emisiones de CO₂ ligadas a las actividades ligadas a este tipo de actividades.

La tecnología de la información ha revolucionado la atención médica en el siglo XXI, permitiendo la implementación de órdenes médicas informatizadas y sistemas de apoyo a la toma de decisiones clínicas para garantizar una prescripción más segura. Estos sistemas combinan datos específicos del paciente con una base de conocimientos informatizada para generar recomendaciones personalizadas. Sin embargo, aunque han evolucionado significativamente en la última década, su impacto en los resultados generales de hospitalización, la duración de la estadía y la mortalidad no se ha demostrado claramente, necesitando de mayor implementación y mayores estudios que los abarquen para seguir evaluando su buen

desempeño, pero por el momento han marcado una eficiencia segura y positiva para todos los usuarios. (Nadia Roumeliotis, Anand, Rochon, Taddio, & Parshuram, 2019)

En relación con las tecnologías de la información, también está vinculado el usuario/paciente que las usa. El empoderamiento en salud es un pilar fundamental del enfoque centrado en el paciente en la atención médica. El llamado "Paciente 2.0" es aquel que llega a consultas o farmacias teniendo ya cierta noción de lo que busca o necesita, producto de búsquedas en varias formas de servicios electrónicos de salud (por ejemplo, portales de información de salud, comunidades en línea de salud, plataformas de consulta, etc.) que proporcionan al público información de salud abundante y fácilmente accesible (Fernandez, 2014). Estos servicios brindan información de salud abundante y fácilmente accesible al público en general. Cada vez más personas buscan información de salud en línea. Por ejemplo, en China, más de 276 millones de usuarios (el 29,4% de todos los usuarios de Internet) utilizan servicios médicos en línea, según el Centro de Información de la Red de Internet de China (China Internet Network Information Center, 2020). El acceso a la información de salud en línea está cambiando el modo tradicional en que los pacientes se relacionan con los médicos, pasando de seguir pasivamente las decisiones del médico a ser más activos e informados en la toma de decisiones. Los beneficios percibidos en términos de información y toma de decisiones son importantes para los pacientes informados a través de las herramientas tecnológicas. Al obtener información en línea, pueden tener una comprensión más objetiva de sus enfermedades y situaciones de salud, lo que reduce emociones negativas como la ansiedad y el pánico. Además, esta mejora en la capacidad de toma de decisiones les permite participar más efectivamente en el proceso de consulta y hacer sugerencias razonables para el tratamiento (Jiang, Liu, Hu, & Chen, 2022)

5.4 Georreferenciación y sistemas de información geográfica

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están íntimamente ligadas al concepto de georreferenciación y los sistemas de información geográfica (SIG). La georreferenciación se refiere a la capacidad de ubicar físicamente un objeto o lugar en la Tierra utilizando coordenadas geográficas, mientras que un SIG es un sistema informático que puede adquirir, almacenar, analizar y mostrar datos vinculados geográficamente. La georreferenciación es una tecnología que puede mejorar significativamente la capacidad de los pacientes para acceder a servicios de salud cercanos y tomar decisiones informadas sobre su atención médica. (Mishra & Kumar, 2021)

La georreferenciación tiene un gran potencial en el campo de la atención médica, ya que permite a los pacientes acceder fácilmente a servicios de salud cercanos y obtener información detallada sobre ellos, como horarios de atención, servicios ofrecidos, calificaciones y comentarios de otros pacientes. Además, los SIG combinan herramientas analíticas de la geografía médica y la epidemiología espacial, lo que los convierte en una herramienta valiosa para la investigación y la aplicación en una amplia gama de aplicaciones de ciencias de la salud. (Mishra & Kumar, 2021)

En la última década, el número de estudios epidemiológicos que utilizan SIG ha aumentado significativamente, especialmente en áreas de disparidades de salud, disponibilidad de recursos y actividades relacionadas con la salud, así como en temas más fundamentales como el cáncer y la epidemiología ambiental. Los SIG también se han utilizado ampliamente en epidemiología para la vigilancia y el monitoreo de intervenciones en enfermedades. Los gobiernos locales y nacionales pueden detectar fácilmente la distribución y propagación de enfermedades en regiones geográficas, mejorar la planificación de la ubicación de las intervenciones y rastrear su eficacia mediante la cartografía de instancias de enfermedades en el espacio geográfico. Los SIG se han utilizado con éxito en el monitoreo y control de la oncocercosis en Guatemala, la tripanosomiasis en África y la malaria en Israel y México, en combinación con otras tecnologías como los sistemas de posicionamiento global (GPS) y la teledetección (Mishra & Kumar, 2021)

A partir de lo mencionado anteriormente, se hace evidente la importancia de las herramientas tecnológicas de salud en el sector médico. La georreferenciación y los SIG, son tecnologías que permiten el acceso fácil y rápido a información importante sobre los servicios de salud cercanos a los pacientes, lo que resulta en una mejor toma de decisiones sobre su atención médica. Además, la pandemia de COVID-19 ha impulsado la actualización de los protocolos de dispensación de medicamentos mediante la receta electrónica en Chile, lo que ha generado un nexo entre la tecnología y la salud, permitiendo un mejor acceso a la medicación y una mayor eficiencia en la entrega de los tratamientos.

5.5 Dispensación de medicamentos y recetas médicas en Chile

La dispensación de medicamentos es un aspecto crucial del cuidado de la salud en cualquier sociedad. En Chile, la dispensación de medicamentos es regulada por la ley de fármacos (Ley 20724), la cual establece los requisitos y procedimientos necesarios para la venta y distribución de medicamentos en el país. La receta médica, por su parte, es un documento legal que debe ser emitido por un profesional de la salud autorizado y que indica el nombre del medicamento, la dosis y la duración del tratamiento. La receta médica es el documento fundamental en el ámbito de la salud, ya que es el medio por el cual el médico prescribe los medicamentos y tratamientos a sus pacientes. En Chile, la historia de la receta médica se remonta a principios del siglo XX, cuando se comenzó a regular el ejercicio de la medicina en el país, a través del código sanitario. Es recién en 1892 que se crea el Instituto de Higiene, predecesor del actual Instituto de Salud Pública. Este tenía como propósito impulsar la creación de una incipiente red de laboratorios de química y bacteriología, además de oficinas de desinfección. Recién en 1918 se estableció el primer código sanitario en Chile, bajo la ley N.º 3.385, en los cuales ya se tenía la receta como pilar fundamental para la adquisición, registro y seguro para las operaciones con medicamentos, pero esta ley era muy ambigua respecto a las limitaciones y atribuciones de estas y solo se limitaban a los distintos

criterios de los químicos y de las circulares que estableció los profesionales ligados al código sanitario. En 1931 se reformula el segundo código sanitario bajo el DFL 226, el cual empiezan a estandarizar los primeros aspectos de las recetas médicas, como los lugares a expender, profesionales que pueden expenderlos y las limitaciones fijadas por la dirección general de sanidad y limitaciones a dentistas y matronas siendo finalmente sustituido por el tercer y actual código sanitario a partir del DFL 725 de 1968, que aplican la legislación que hasta el día de hoy nos gobierna (con sus respectivas acotaciones y modificaciones posteriores a la ley). (Arteaga, y otros, 2020)

Respecto a farmacias y a recetas, a nivel general la ley que lo regula es el decreto 466 (Ministerio de salud, 1984), En cuanto a las farmacias, establece los requisitos que deben cumplir para poder operar, como contar con personal capacitado y tener un espacio adecuado para el almacenamiento de los medicamentos. También establece las responsabilidades de los farmacéuticos en cuanto a la dispensación de medicamentos y la atención al público. En cuanto a las recetas, el decreto establece que la dispensación de medicamentos debe realizarse únicamente bajo la presentación de una receta médica. La receta debe contener información específica, como el nombre del paciente, el medicamento recetado y la dosis, entre otros detalles. Además, el decreto establece que las recetas deben ser archivadas y conservadas por un período de cinco años.

Tradicionalmente la emisión de recetas estaba a cargo de médicos y profesionales de salud, donde se caracterizaba por tener errores evitables que se presentan en gran medida, en gran medida por errores de dispensación, errores de transcripción, medicamentos errados, dosis inexactas o erróneas, etc. Está bien documentado las problemáticas que generan las recetas médicas tradicionales. Por ejemplo, la carga económica global de los errores de medicación estimada en 2017 fue de 42 mil millones de dólares estadounidenses. De esta carga, estimando que proporcionar medicamentos tradicionalmente se divide en prescripción, transcripción, dispensación, administración y monitoreo, se observa que el 39 % de los errores se producen durante la prescripción del médico, el 38 % durante la administración de los medicamentos intrahospitalarios y 11 % en la dispensación en farmacia (es decir, durante la emisión de la receta tradicional, y mediante la interpretación de esta mediante un tercero) (Ehrler & Siebert, 2020). La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) recibe más de 100,000 informes cada año relacionado con errores de medicación sospechosos. La FDA revisa los informes y los clasifica para determinar la causa y el tipo de error. Aunque son las menos, las consecuencias graves y perjudiciales de un error de medicación pueden incluir la muerte, situaciones potencialmente mortales, hospitalización, discapacidad y defectos de nacimiento (Foods and drugs administration (FDA), 2019). La población más riesgosa ante los errores de medicación es la pediátrica, donde los errores de medicación (altamente relacionados con la dispensación de recetas médicas tradicionales) han dejado más de 7000 muertes cada año en los estados unidos (Ehrler & Siebert, 2020), estando después la población sensible como ancianos y pacientes crónicos

A pesar de que los errores de prescripción por transcripción manual no sean con tendencia letales o graves, si suelen ser muy frecuentes. Por citar algunos ejemplos puntuales, Jiménez expone la tasa de errores en un hospital al ejercer las tareas de dispensación tradicional de medicamentos, y al analizar la prescripción, transcripción, dispensación, administración y monitoreo de un hospital promedio de tercer nivel en España, se reconoce que hay un 4,79 % de errores globales en la fase de prescripción, 14,61 % en la fase de transcripción y un 9,32 % en la fase de administración (Jimenez, y otros, 2020). Otro ejemplo más dispar, pero que comparte relación con los errores de las prescripción de las recetas tradicionales, es el mencionado en el estudio “Medication prescribing errors and associated factors at the pediatric wards of Dessie Referral Hospital, Northeast Ethiopia” (Zelege, Chanie, & Woldie, 2014) realizado en la parte noreste de Etiopía (Hospital de Referencia de Dessie) encontró una tasa general de errores de prescripción de medicamentos del 58,07%, siendo los errores de prescripción incompletos y de dosificación los tipos de error más comunes que podrían evitarse si se implementara un sistema de prescripción electrónica. En general, según fuentes etíopes sobre el tema viéndolo desde un tema más global en el país, según un estudio de revisión sistemática y metaanálisis realizado en Etiopía, la tasa general de errores de medicación fue del 57,6%, siendo la magnitud de los errores de administración y prescripción de medicamentos del 58,4%, muy ligado a la prescripción manual (Endalamaw, y otros, 2020).

Un ejemplo más cercano es el ocurrido en el hospital de nueva imperial, donde Alvarado reconoce en un estudio realizado en casi 4000 recetas realizadas de forma tradicional, que el 72,1 % de las recetas presentan al menos un error, y que producto de esto un 23,9 % de las veces que se realizaron las instrucciones de las recetas en la preparación, dispensación o rotulación de medicamentos presento al menos un error (Alvarado, Ossa, & Bustos, 2017). El estudio presenta diversas variables relacionadas con la prescripción y administración de medicamentos, las cuales muestran el porcentaje de veces que se presentaron en la totalidad del experimento. Estas variables incluyen la identificación del paciente (13,2%), la capacidad para determinar la concentración del medicamento (32,6%), la forma farmacéutica del medicamento (15,4%), la vía de administración del medicamento (12,5%), la duración total del tratamiento (22,7%), la cantidad total del medicamento (16,3%), el uso de abreviaturas, símbolos o siglas en la prescripción (20,4%), la presencia de enmiendas en las instrucciones de los medicamentos (5,3%), la prescripción repetida de medicamento (0,3%), la ausencia de identificación del médico (24,6%) y la ausencia de la firma del médico (0,2%). Es importante destacar que estas variables pueden solaparse, es decir, que se presenten simultáneamente en un mismo caso. Todos los porcentajes entregados entre paréntesis considera la totalidad de las recetas revisadas, y cada una podía contener uno o más errores, donde se estimó que solo el 27,9 % de las recetas revisadas no tenía errores, y el resto tenía uno o más errores de los indicados.

La prescripción de medicamentos es una parte fundamental del cuidado de la salud. Por años, la receta tradicional ha sido el método principal utilizado por los médicos para prescribir medicamentos a sus pacientes. Sin embargo, en los últimos tiempos, la tecnología ha permitido la implementación de la receta

electrónica Esto ha sido posible gracias a la promoción y regulación de la receta electrónica por parte de la Ley 21267, que tiene como objetivo facilitar la adquisición de medicamentos y promover su uso racional. La Ley 21267 de Chile establece la regulación de la receta médica electrónica, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y calidad de los servicios de salud. Además, se establecen normas para la entrega y dispensación de medicamentos prescritos mediante receta electrónica, incluyendo la posibilidad de entregar hasta tres meses de suministro para medicamentos crónicos sin necesidad de retener la receta, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. La Ley también establece requisitos y procedimientos para la emisión, validación, transmisión, almacenamiento y conservación de las recetas electrónicas, y la necesidad de que los establecimientos de salud que utilicen este sistema implementen medidas de seguridad y confidencialidad de la información. (Ministerio de salud, 2021)

5.6 Recetas electrónicas para la dispensación de medicamentos; beneficios y riesgos

La receta electrónica es un sistema de prescripción médica que permite la generación, transmisión y almacenamiento de recetas médicas a través de medios electrónicos. En lugar de utilizar papel y lápiz, el médico ingresa la prescripción directamente en el sistema informático, lo que reduce la posibilidad de errores en la prescripción y la dispensación de medicamentos. Entre los prescriptores, las recetas médicas son bastante populares. Esto se puede observar, por ejemplo, en la región de Amhara en Etiopía, un país cuyo IDH y PIB no son muy elevados, por lo que no se caracteriza por el uso de tecnologías computarizadas en sus políticas públicas de salud. Sin embargo, el 76,5 % de los psiquiatras están de acuerdo en utilizar la receta electrónica. Un buen acceso a internet, la utilidad percibida del sistema de receta electrónica y la habilidad técnica de los médicos fueron los factores más destacados que se asociaron con una percepción positiva en esta práctica que se está buscando implementar (Teferi, y otros, 2022).

Los estudios indican que las recetas electrónicas tienen muchas mejoras en comparación a las recetas tradicionales. Por ejemplo, Roumeliotis encontró que las estrategias de prescripción electrónica redujeron los errores de medicación. Según un metaanálisis que revisó las estrategias de prescripción médica publicadas desde 2007, la prescripción electrónica tiene un mayor impacto en la reducción de errores de medicación y dosificación. Las nuevas estrategias de prescripción ligadas al nuevo uso de la tecnología en la prescripción de recetas médicas tuvieron un efecto significativo en los eventos adversos relacionados con medicamentos y una posible consecuencia en los eventos adversos relacionados con medicamentos prevenibles, lo que sugiere mejores resultados clínicos a futuro. La reducción en errores de medicación y dosificación parece estar relacionada con una mejor dosificación para la insuficiencia renal, la completitud de la prescripción y las interacciones medicamentosas. A pesar de que ahora se ha demostrado en estudios individuales y metaanálisis que abarcan varias décadas el mecanismo de reducción de errores con tecnologías más nuevas, los autores de este estudio sostienen que aún faltan muchos estudios y uso para determinar con un mayor grado de precisión los beneficios que estas conllevan (Nadia Roumeliotis, Anand, Rochon, Taddio, & Parshuram, 2019).

El artículo "A review of the literature and proposed classification on e-prescribing: Functions, assimilation stages, benefits, concerns, and risks" (Zadeh & Tremblay, 2016) realizó un estudio exhaustivo sobre las recetas electrónicas y su impacto en el ámbito médico. A través de su análisis, se pudieron identificar diversos beneficios que la prescripción electrónica puede aportar a los pacientes, médicos y farmacias. Estas fueron los que se encontraron;

-La prescripción electrónica reduce los errores de medicación, lo que puede ser crítico en términos de mortalidad y morbilidad. Los sistemas de prescripción electrónica pueden reducir estos errores en un 50% y mejorar la calidad de la seguridad del paciente, ahorrando costos de atención médica y tiempo de procesamiento de pedidos.

-Algunos sistemas avanzados de prescripción electrónica pueden proporcionar características de apoyo a la toma de decisiones, como la verificación de interacciones medicamentosas, alergias a medicamentos y dosis de medicamentos, lo que puede promover la práctica basada en evidencia y facilitar la toma de decisiones clínicas.

-La prescripción electrónica también puede permitir a los médicos hacer un mejor seguimiento de si los pacientes están tomando sus medicamentos a tiempo, lo que se logra mediante la verificación de las fechas de recarga, lo que elimina los retrasos. Además, los médicos pueden ver el grado en que los pacientes han usado recetas de narcóticos y controlar el abuso de medicamentos con potencial de abuso, ya que es más difícil falsificar registros electrónicos que recetas tradicionales escritas a mano.

-Los médicos se benefician de los sistemas de prescripción electrónica, ya que están mejor informados sobre la cobertura de seguros de los pacientes y también pueden manejar mejor los medicamentos en función de las consideraciones financieras de los pacientes. En adición, la prescripción electrónica resulta en ganancias de eficiencia a través de la reducción de la redundancia en las prácticas tanto de los prescriptores como de las farmacias.

- Las prescripciones electrónicas rara vez se pierden o se borran. La literatura muestra que los pacientes que tienen sus prescripciones vinculadas directamente a una farmacia experimentan una mayor comodidad al obtener prescripciones repetidas en comparación con aquellos que presentan una solicitud inicial antes de recoger sus medicamentos por receta médica.

La prescripción electrónica tiene el potencial de mejorar la calidad y seguridad de la atención médica, pero también plantea ciertas preocupaciones. Los mayores obstáculos para la implementación de la prescripción electrónica según Zadeh son (Zadeh & Tremblay, 2016);

-Altos costos de implementación y mantenimiento, la incapacidad para proporcionar incentivos

financieros y la falta de software estandarizado, así como el tiempo necesario para integrar los nuevos sistemas en el flujo de trabajo. Además, el costo oculto de la prescripción electrónica incluye la capacitación del personal para manejar posibles problemas informáticos.

- Falta de costumbre y comodidad en la receta tradicional; algunos médicos todavía prefieren utilizar recetas tradicionales escritas a mano y simplemente dárselas a los pacientes porque los pasos que deben completar en los sistemas de prescripción electrónica son más lentos. En adición, las recetas electrónicas no reclamadas son otro problema reportado con frecuencia por las farmacias.

- Posibilidad de errores de la prescripción electrónica. La transmisión de un gran número de recetas electrónicas a las farmacias comunitarias ha aumentado la probabilidad de la aparición de errores de medicación. Esto ha llevado a preocupaciones sobre la seguridad del paciente y ha aumentado la carga de trabajo de los farmacéuticos. Los farmacéuticos y el personal de la farmacia tienen la responsabilidad de detectar y eliminar los errores en las recetas electrónicas. Sin embargo, aproximadamente el 11% de las recetas electrónicas transmitidas a las farmacias comunitarias contienen errores que deben ser detectados y eliminados por la intervención de los farmacéuticos.

-Aparición de cualquier error imprevisto; puede provocar largas demoras tanto para las farmacias como para los pacientes.

Dadas las ventajas de las recetas electrónicas, y el hito que marco la pandemia, la legislación chilena hizo un cambio radical con la dispensación de “psicotrópicos y estupefaciente”. Mediante el decreto 58 (Ministerio de Salud, 2020), se modernizó la dispensación de estos medicamentos controlados, y se procedió a crear un protocolo para la aceptación digital y la dispensación electrónica de estos medicamentos, tomando en cuenta recetas físicas y electrónicas; Para las recetas tradicionales, además de quedar retenidas en la farmacia donde se dispense el producto, esta tiene que ser digitalizada por ser respaldada en el sistema y por el otro lado, se estableció un sistema común para la receta electrónica mediante la generación de logística y todo un sistema el cual está integrado en todas las bases de datos de las farmacias del país y del ministerio, para informar de los movimientos de entrega y también registro de venta de psicotrópicos y estupefacientes a las personas quedando un historial y una alarma en caso de fraudes o malas prácticas. básicamente, el decreto 58 determina las normas sanitarias que regulen, el expendio de productos farmacéuticos, redefine algunos conceptos y actualiza algunos párrafos de la ley, exactamente del decreto 466, 404 y 405, para el expendio de medicamentos en general, psicotrópicos y estupefacientes.

5.7 Psicotrópicos y estupefacientes

La regulación de las sustancias psicotrópicas y estupefacientes a nivel internacional y nacional ha sido objeto de acuerdos internacionales como la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes y el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. Estos acuerdos buscan garantizar el acceso para fines médicos y científicos, al mismo tiempo que previenen el uso indebido y el tráfico ilegal. Para supervisar el cumplimiento de estos acuerdos, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) es fundamental. Cada país debe presentar a la JIFE estimaciones e informes anuales sobre la importación y uso de estas sustancias. Estas estimaciones deben ser precisas para evitar barreras innecesarias al acceso a los estupefacientes y psicotrópicos, ya que una sobreestimación o subestimación del consumo podría afectar la correcta provisión de estas sustancias otorgada por la JIFE a cada país, además de llevar un control total de las importaciones y exportaciones. (Bustos, 2013)

Para estandarizar los sistemas de medición de medicamentos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció un sistema de codificación universal que promueve el uso de la dosis diaria definida (DDD) por 1.000 habitantes por día. La DDD es el número de dosis que se consumen por cada 1.000 habitantes en 1 día (DHD), lo que permite una medición precisa y comparable del consumo de medicamentos. Además, la OMS recomienda clasificar los medicamentos según la Anatomical Therapeutic Chemical Classification Index (ATC), que representa un lenguaje común para describir los cambios en el consumo de medicamentos en un país o región. (Bustos, 2013)

En el ámbito legal de Chile, se define como producto psicotrópico a cualquier solución o mezcla que contenga una o varias sustancias psicotrópicas incluidas en las Listas I, II, III y IV del Reglamento de Productos Psicotrópicos, según lo establecido en el Decreto Supremo N° 405 de 1983 del Ministerio de Salud de Chile. Es relevante destacar que los medicamentos antidepresivos, antipsicóticos y algunos anticonvulsivantes no están contemplados en ninguna de las listas. Por otro lado, se define como producto estupefaciente a cualquier solución o mezcla que contenga una o varias sustancias estupefacientes presentes en las Listas I y II del Reglamento de Estupefacientes, según lo establecido en el Decreto Supremo N° 404 de 1983 del Ministerio de Salud de Chile.

El Decreto Supremo N° 405 de 1983 del Ministerio de Salud de Chile regula los productos psicotrópicos. Se define un producto psicotrópico como cualquier solución o mezcla en cualquier estado físico que contenga una o más sustancias psicotrópicas incluidas en las Listas I, II, III y IV del Reglamento de productos psicotrópicos. Este reglamento excluye de las listas a los medicamentos antidepresivos, antipsicóticos y algunos anticonvulsivantes. El decreto establece los requisitos para la importación, exportación, distribución, almacenamiento, prescripción, dispensación, control y registro de los productos psicotrópicos. También establece las sanciones para la fabricación, distribución, dispensación, prescripción y uso indebido de los productos psicotrópicos. Además, el decreto establece un sistema de

registro para las empresas que importan, exportan, distribuyen, almacenan, prescriben y dispensan productos psicotrópicos en el país, y se establecen medidas para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos psicotrópicos. (Ministerio de Salud, 1984)

El Decreto Supremo N° 404 del Ministerio de Salud de Chile regula la producción, fabricación, importación, exportación, almacenamiento, distribución, dispensación y uso de sustancias estupefacientes. El objetivo principal del decreto es prevenir y controlar el uso indebido de estas sustancias, así como también promover su uso para fines médicos y científicos. El decreto establece cuatro listas de sustancias estupefacientes, cada una con distintos niveles de control y regulación. La Lista I incluye las sustancias más peligrosas y con mayor riesgo de abuso, mientras que la Lista IV incluye sustancias con menor riesgo de abuso. También establece requisitos para las personas y empresas que trabajan con estas sustancias, como la necesidad de contar con autorización previa del Ministerio de Salud para importar o exportar sustancias estupefacientes, y la obligación de mantener un registro detallado de todas las operaciones realizadas con estas sustancias.

Ambos decretos establecen medidas de seguridad para prevenir el robo y el desvío de estas sustancias, y establece sanciones para aquellos que incumplen sus disposiciones. Establecen la obligación de los profesionales de la salud de llevar registros y recetas especiales para la prescripción de estas sustancias, y para ello establecieron la creación de la Junta Nacional de Drogas y Estupefacientes, encargada de supervisar y coordinar la aplicación de estas normas. A partir de esos decretos se pueden encontrar los os principales grupos terapéuticos que se dispensan en las farmacias de Chile son los siguientes, incluyendo los medicamentos más comunes dentro de cada grupo entre paréntesis: ansiolíticos (alprazolam, diazepam, Lorazepam y clordiazepóxido), anorexígenos (anfeparamona), antiepilépticos (clonazepam), sedantes hipnóticos (zolpidem y flunitrazepam), estimulantes (metilfenidato), antitusígenos (codeína) y analgésicos opiáceos (buprenorfina) (Bustos, 2013) . Es importante mencionar que estos medicamentos son los más relevantes que se comercializan en Chile en las farmacias, y que, aunque hay una lista más larga de medicamentos importados y consumidos, estos son en su mayoría utilizados en entornos intrahospitalarios y escapan del alcance de esta investigación. De esta lista, se estima que la distribución promedio (Bustos, 2013) de cada uno es el indicado en la siguiente tabla

Grupo	Principio activo	Consumo Promedio (DHD)
Ansiolíticos	Alprazolam	7,44
	Diazepam	3,09
	Lorazepam	1,1
	Clordiazepóxido	1,04
Anorexígenos	Anfeparamona	0,52
Antiepilépticos	Clonazepam	2,52
Sedantes hipnóticos	Zolpidem	0,99

	Flunitrazepam	0,15
Estimulantes	Metilfenidato	1,08
Antitusígenos	Codeína	0,3
Analgésicos opiáceos	Buprenorfina	0,22

Tabla 1, consumo promedio

Estimaciones más recientes de consumo en Chile de medicación regulada es escasa. Sin embargo, se pueden extraer más datos actualizados de fuentes internacionales que utilizan la definición de psicotrópicos indicada en la OMS, e incluyen más elementos que enlistados en la legislación chilena. Sabiendo eso, el estudio titulado “Psychotropic medicine consumption in 65 countries and regions, 2008–19: a longitudinal study” (Braver, y otros, 2021), entrega interesantes conclusiones, como el consumo promedio de psicotrópicos en general es de alrededor de 38 Dosis de principio activo por habitante por día, y que se puede encontrar una relación entre el consumo de psicotrópicos y programas de salud mental, donde en países como el nuestro es posible destacar que a comparación a otros países de rentas medias o medias bajas el consumo legal de psicotrópicos está asociado a un programa médico de tratamiento, que se considera en estos tratamientos el uso de medicamentos y el consumo a nivel país puede verse incrementado con estas variaciones pues aunque hay consumo ilícito, también lo hay legal. En nuestro país sería de alrededor de un 15 % de los tratamientos mentales estarían asociados con el uso promedio de 38 DHD.

6 Resultados y análisis

Se realizó una encuesta con la pregunta “¿Este establecimiento acepta dispensar psicotrópicos y estupefacientes con recetas electrónicas?” con las opciones “Si/No/ no dispensa/no contesta”, realizando una ronda de preguntas los días 28 de marzo de 2023 y 3 de abril de 2023 y 10 de abril de 2023 en las farmacias ubicadas de Oeste a Este entre las calles “Almirante Martínez” y “Avenida Argentina”, y de norte a sur entre “Avenida Errázuriz” y “Colón”, que concentran la mayoría de las farmacias en Valparaíso. El tesista se presentó con su uniforme de práctica y la credencial del instituto DUOC UC ante cada químico farmacéutico que estuviese en turno, le explicó este proyecto y realizó las siguientes 3 preguntas “¿Este establecimiento acepta dispensar psicotrópicos y estupefacientes con recetas electrónicas?” esperando recibir un “sí” o “no”, después consultar “Usted me daría permiso para publicar esta información de forma pública” esperando una respuesta de “sí” o “no” y a aquellas que no dispensaban de forma electrónica consultar si acaso dispensaban psicotrópicos y estupefacientes exceptuando los que estaban en el petitorio mínimo, esperando también un “sí” o un “no”. Además, se anotaban cualquier comentario que hiciera cada uno de los químicos, y se procedió a pedir algún sello o alguna firma. De las 55 farmacias encuestadas, 4 son farmacias naturales por lo tanto no está en su naturaleza estos productos (en la cual solo se preguntó en una pero se negaron a firmar, y se decidió no consultar en las otras tres, dado que por su naturaleza no dispensan los medicamentos que están en estudio en este informe) , pero se decidieron incluir porque esta sería una guía para las personas (y la naturaleza de su rubro es pública, por ende no se necesita de su autorización publicar esta data), y 6 manifestaron que no aceptaban dispensar este tipo de recetas, y de estas 6 solo tres aceptaron ingresar la información dado que tres estaba en proceso de aceptación, dos querían estar exentas de este proyecto no queriendo revelar ningún tipo de información y la otra está cerrada de momento. También de estas 6, 3 manifestaron que no vendían medicamentos controlados además de lo que esta prescrito en el petitorio mínimo. Del resto, todas aceptaban recetas electrónicas, pero 7 negaron dar su consentimiento para la creación de este plano. A partir de estos datos, se puede sacar el primer índice de confiabilidad estadístico, pues hay una muestra lo suficiente grande para obtener ese dato, y además hay una heterogeneidad de las respuestas. Para este caso, se procede a utilizar el coeficiente de Kuder-Richardson-20, que es una herramienta de confiabilidad que se adapta a esta situación, pues se resume la encuesta en 3 preguntas de “sí” y “no” para las 54 farmacias (“¿Este establecimiento acepta dispensar psicotrópicos y estupefacientes con recetas electrónicas?”, “Usted me daría permiso para publicar esta información de forma pública” y “Usted dispensa psicotrópicos y estupefacientes de la forma tradicional además de los del petitorio mínimo” (pregunta que se le hizo a las farmacias que negaban el despacho de recetas electrónicas y que en el caso de las que sí, la respuesta a esta pregunta no se hacía por que la respuesta obvia era “sí, se dispensan”)), y es un indicador más confiable que el famoso coeficiente de Cronbach para este tipo de encuestas (Bautista-Díaz, Franco-Paredes, & Hickman-Rodríguez, 2022). Para ello, se procedió a asignar a las respuestas “sí” con un número “1” y a las no con un “0”, y se utilizó la fórmula de Kuder-Richardson-20, cuya formulación para este estudio es la siguiente

$$KR - 20 = \left(\frac{k}{k - 1} \right) * \left(1 - \frac{\sum p * q}{\sigma^2} \right)$$

Donde

KR-20 = Coeficiente de confiabilidad

k= número total de ítems en el instrumento (3 preguntas)

σ^2 = Varianza total

P= (cantidad de respuestas “si” representada como “1”) / (total de la muestra)

Q= 1-P

Dando en este caso un índice de confiabilidad de aproximadamente 0,78. Dada la tabla de criterios descrita por la bibliografía (Bautista-Díaz, Franco-Paredes, & Hickman-Rodríguez, 2022), dado que la muestra dio un número mayor a 0,7, por lo tanto la encuesta aplicada es “confiable”, con un valor que no denota profunda certeza pues este hubiera sido el caso si el coeficiente daba mayor a 0,9, pero que tiene un nivel de confianza aceptable para los propósitos de esta investigación. Obtenido este dato, se procedió al armado digital del plano, tomando como correcta la información entregada por la prueba realizada.

Antes hay que resaltar que hay un alrededor de 81,4 % de farmacias que aceptan la receta electrónica, pero que de la muestra total el 75.6 % desea que la información sea publicada, es decir, 13 de las 54 farmacias no quiere que su sede este en el registro público. Es por eso por lo que la publicación del plano y las respectivas referencias y futuros cálculos serán tomando en cuenta a aquellos que han consentido, pues la idea de esto es hacer un plano para la población que cuente con la aprobación de las farmacias que han confiado su respuesta en la encuesta que se le realizo, y se actúe conforme a buena fe. Teniendo esto claro, se procede a armar la idea central de esta investigación, el plano informativo.

En una columna de Excel se procedió a ubicar cada farmacia, horario de atención, dirección, y respuesta a este test, tomando en cuenta acotaciones que daban cada establecimiento. La información extra como datos de ubicación y horarios, se ha obtenido directamente de la base de datos del Ministerio de salud, en el buscador de farmacias implementado por esta entidad (Ministerio de Salud, 2022). Después de homogeneizar las respuestas, exportar el documento al software Google maps, y hacer unos ajustes

manuales para la estética de esta, se generó el plano principal el cual quiere dejar como legado esta investigación

Figura 2, guía de despacho de recetas electrónicas

El cual esta reseñado en este enlace <https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1EGt-6D-FdZy03XsOTJw0sZ-vazvhzdw&usp=sharing>

Este mapa se generó tomando en cuenta observaciones que daban las distintas sedes que se consultaron. Se homogeneizó lo mejor posible las respuestas, cosa de obtener un plano lo suficientemente claro e interactivo para el con prendimiento de las personas. A modo de síntesis, se procedió a ubicar las farmacias que dieron su consentimiento entregando su información, diciendo aquellas que, si aceptan, y aquellas que, si aceptan, pero con alguna condición como que dispensan en horario laboral, y las que no ya sea porque no dispensan o son farmacias homeopáticas. A partir de esta información se puede obtener el siguiente grafico.

Figura 3, gráfico obtenido a partir de encuesta

Donde se observa que 13 farmacias dispensan recetas electrónicas sin ninguna objeción, 16 prefieren hacerlo en horario laboral, 9 añaden que lo harían en horario laboral y la receta electrónica que viene asociada a un folio, 4 no dispensan por ser farmacias homeopáticas, 3 no dispensan por el momento y una está cerrada.

El plano fue generado a público el 30 de abril de 2023, y fue publicitado por la red social Instagram durante los días 1 y 2 de mayo. Para la publicación a promocionar, se utilizó el material audiovisual dado por el ministerio de salud acerca de las recetas electrónicas en el momento que se emitió el comunicado oficial (Ministerio de salud, 2020), y se editó el video de tal forma que solo quedaran las partes que son de interés para la población en general. Una vez realizado esto, se procedió a publicitar una publicación con presupuesto personal del tesista, donde se colocó este plano para la exposición para la gente solamente de la ciudad de Valparaíso (Opción que da Instagram), promocionándose por 48 horas.

El enlace con el que se promocionó el plano es el siguiente:

https://www.instagram.com/reel/Crr80K3MyM2/?utm_source=ig_web_copy_link

Una vez pasado el plazo de publicidad, se decidió no seguir promocionando esta herramienta en redes sociales la publicación y obtener datos desde estos números dada la baja interacción de la gente con el plano. A partir de ello, se generó las siguientes métricas, ligadas al segundo día de promoción.

Figura 4, estadísticas del anuncio publicitado

Pese a que un gran número de gente ha visto el post y ha notado el plano siendo exactamente 11893 personas netamente en la ciudad de Valparaíso, solo representa el 3.72 % de la población general de Valparaíso la cual asciende a 319745 habitantes. Sin embargo, se mantiene la decisión de pausar la promoción y trabajar con estos datos obtenidos dado que solo alrededor de 200 personas han ingresado a verlo, frente a los casi 32000 potenciales pacientes que lo necesiten, lo que denota cierto desinterés del proyecto, pues aunque la estimación de la cota inferior de 640 personas sea acertada y eso signifique que alrededor de un 1/3 de ese mínimo haya tenido acceso al plano, no hubo interacción alguna con el post de Instagram ni con la herramienta. Expresándolo de forma estadística, un ínfimo 0,68% de los potenciales pacientes ha entrado a ver la herramienta generada, mientras que solo un 1.68 % de las personas que vio el mensaje entro al plano a consultar (% derivado del número de entradas consultadas al plano dividido las personas a la que se le alcanzo el anuncio). Es por ello que se puede determinar que de momento, no existe un gran interés por parte de la gente por utilizar esta herramienta, pero esto no quita que no pueda ser útil a futuro, por lo tanto se mantendrá y se actualizara conforme pase el tiempo con información recabada en terreno, pues aunque el contexto actual del Valparaíso que se vive no necesite de estas herramientas, si pudieron haber sido muy útiles en la época de pandemia cuando el acceso a información solo se podía hacer de forma electrónica y la movilidad de las personas estaba reducida por las medidas sanitarias.

7 Conclusiones

En la ciudad de Valparaíso, se estima que hay casi 32000 potenciales candidatos a medicación producto de algún programa de tratamiento, y se tanteo un número tentativo de 640 consumidores de medicamentos psicotrópicos y estupefacientes relacionados con la salud mental. Según una investigación un poco desfasada de tiempo (Bustos, 2013)), se consumían alrededor de 10 mg al día por persona de principio activo de psicotrópicos y estupefacientes a nivel nacional, y había casi 2 de cada 1000 personas que tomaba esta clase de medicamentos en el territorio. Desde otro punto de vista, una revisión internacional más reciente (Braver, y otros, 2021) indica que la cantidad de medicamentos psicotrópicos consumidos por la población chilena ascendía a casi 40 mg por persona de principio activo. Es importante resaltar que, aunque este número es más actualizado, se debe tomar con precaución y solo como una estimación, ya que también incluye sustancias altamente consumidas como los antidepresivos tricíclicos que, según la definición chilena, no son considerados como psicotrópicos, pero para la OMS sí. Tomando en cuenta esos números, el aumento de consumo de productos relacionados a la salud mental y medicamentos producto de la pandemia, considerando el escenario de movilidad reducida que establecía las cuarentenas estrictas por el COVID-19, y la inexistencia de algún plano indicador que indicara en que lugares se aceptaba la receta electrónica en la dispensación de psicotrópicos y estupefacientes, nació la idea este proyecto, cuya idea central fue la creación de un plano informativo acerca de la aceptación de las recetas electrónicas para las sustancias psicotrópicas y estupefacientes en las farmacias de Valparaíso.

La puesta en marcha de esta investigación generó un mapa interactivo donde la gran mayoría de farmacias que están ubicadas en el centro de Valparaíso participó, generando una herramienta de consulta para el ciudadano común de la capital de la región, siendo promocionada por algunos días en redes sociales desde el 30 de abril de 2023. Sin embargo, pese a que el 88% de las farmacias cumplan con la legislación y la gran mayoría acepta dispensar medicamentos controlados con las nuevas regulaciones (lo que implica que aunque la demanda sea grande hay disposición de dispensar), se estima que el problema de no tener un plano guía es mínimo debió a que por un lado la alta aceptación por parte de los proveedores y por el otro lado la escasa preocupación de los consumidores ante esta iniciativa permite concluir que la generación de una guía era innecesaria. Sin embargo, el proyecto generado permanecerá en línea para aquellos que deseen consultarlo.

8 Discusiones

El principal desafío de esta investigación era generar un plano público accesible para todos, y en ese sentido, se ha logrado el objetivo propuesto. Sin embargo, gran parte de la información recabada aquí es meramente consultiva y también pueda contrastar mucho de lo que dice la realidad, pues varias de las farmacias consultadas manifestaron que en la práctica no confían ni tampoco aceptan las recetas electrónicas, indicando que el sistema este caído, o que no quedan productos en stock. Esta discordancia con la realidad le quita mucho peso tanto a esta investigación como el propósito de la ley, pues oficialmente en esta investigación en la encuesta realizada (tomando en cuenta todas las farmacias del plan de Valparaíso, no solo las que no aceptaron), descartando las farmacias naturistas, existen 6 farmacias que negaban la aceptación de recetas electrónicas, lo que equivale que frente a las respuestas de este proyecto el 88 % de las farmacias dispensaba, cuando por ley debería ser un 100 % y además probablemente este porcentaje sea menor, pues muchas no lo hacen pero dijeron hacerlo para los propósitos de esta investigación ya que esta tenían un carácter de “oficial” y “pública”. Por lo tanto, no es de extrañar que a muchos pacientes les sea difícil encontrar alguna farmacia que dispense estos medicamentos con recetas electrónicas, y se nota también que hay una falta de fiscalización en la región pues algunas farmacias no cumplen con la legislación establecida para su funcionamiento. Sin embargo, se entiende que el contexto del país es la de estar saliendo de una pandemia mundial y recién se están normalizando las cosas, teniendo que acatar nuevas normas que salieron a partir de la necesidad del confinamiento, pero también pesando la costumbre que había por décadas con las recetas tradicionales y con ello la implicancia de la sensación de seguridad que daban a pesar de las posibles falsificaciones que se ha presentado. Es por esto que el plano se mantendrá de forma pública y se actualizara cada tanto, pues puede que, aunque no sea importante de momento es una herramienta que los pacientes de Valparaíso tendrán a su disposición si lo necesitan, y si el contexto del país vuelve a cambiar tienen una herramienta que los podrá guiar.

9 Bibliografía

- Aguilera, X., Hirmas, M., Awad, C., Matute, I., Castillo, C., Olea, A., & González, C. (2022). *La ruta del medicamento en Chile*. Santiago: centro de epidemiología y políticas de salud (CEPS).
- Alvarado, C., Ossa, X., & Bustos, L. (2017). Errores en las recetas médicas y en la preparación de estas en farmacia de pacientes ambulatorios. El caso del Hospital de Nueva Imperial. *Revista medica de Chile*, 33-40.
- Arteaga, O., Aguilera, F., Carrasco, M., Castro, E., Catoni, M., Crovetto, M., . . . Valenzuela, M. (2020). *COMISIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL LIBRO V DEL CODIGO SANITARIO*. Santiago: Ministerio de Salud.
- Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). (2022). *Termómetro de Salud Mental en Chile ACHS-UC*. Santiago: Asociación Chilena de Seguridad.
- Bautista-Díaz, M., Franco-Paredes, K., & Hickman-Rodríguez, H. (2022). Objetividad, validez y confiabilidad: atributos científicos de los instrumentos de medición. *Educación y Salud Boletín Científico Instituto de Ciencias de la Salud Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo*, 66-71.
- Braver, R., Alfageh, B., Blais, J., Chan, E., Hayes, J., Man, K., . . . Wong, I. (2021). Psychotropic medicine consumption in 65 countries and regions, 2008–19: a longitudinal study. *Lancet psychiatry*, 1071-1082.
- Bustos, L. S. (2013). *Tendencia de uso de Psicotrópicos y Estupefacientes en Chile entre el periodo 2007-2012*. Santiago: Universidad de Chile.
- China Internet Network Information Center. (2020). *Statistical Report on Internet Development in China*. Beijing: China Internet Network Information Center.
- Ehrler, F., & Siebert, J. (2020). PedAMINES: a disruptive mHealth app to tackle paediatric medication errors'. *Swiss medical weekly*.
- Endalamaw, A., Dessie, G., Netsere, H. B., Belachew, A., Amare, D., Workineh, Y., . . . Minuy, B. (2020). *Medication Errors in Ethiopia: Systematic Review and Meta-Analysis*. Adís Abeba: Research Square.
- Fernandez, M. (2014). La Salud 2.0 y la atención de la salud en la era digital. *Revista médica Risaralda*.

- Ferrer, C. (3 de mayo de 2021). *Aumento en la demanda por salud mental tensiona stock de ansiolíticos y antidepressivos*. Obtenido de EMOL:
<https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/05/03/1019581/aumento-demanda-salud-mental-stock.html>
- Foods and drugs administration (FDA). (23 de agosto de 2019). *Working to Reduce Medication Errors*. Obtenido de Information for consumer and patients drugs:
<https://www.fda.gov/drugs/information-consumers-and-patients-drugs/working-reduce-medication-errors>
- Goldstein, E. (2022). *Carga mundial de los trastornos de salud mental Evolución pre-pandemia y efectos de la aparición de COVID-19*. Santiago: biblioteca del congreso nacional de chile.
- Instituto nacional de estadística. (2018). *Censo de Población y Vivienda 2017, Proyecciones de Población 2023*. Santiago: Biblioteca del congreso nacional de Chile.
- Jiang, J., Liu, Y., Hu, J., & Chen, X. (2022). Understanding Health Empowerment From the Perspective of Information Processing: Questionnaire Study. *Journal of medical internet research*.
- Jimenez, A., Martinez, B., Muiño, A., Romero, D., Saiz, G., & Criado, J. (2020). Errores de prescripción, transcripción y administración según grupo farmacológico en el ámbito hospitalario. *Revista Española de Salud Pública*.
- Mingxing Shao, J. F. (2022). The Impact of Information and Communication Technologies (ICTs) on Health Outcomes: A Mediating Effect Analysis Based on Cross-National Panel Data. *Journal of enviromental and public health*, 16.
- Ministerio de salud. (12 de marzo de 1984). *decreto 466*. Obtenido de APRUEBA REGLAMENTO DE FARMACIAS, DROGUERÍAS, ALMACENES FARMACÉUTICOS, BOTIQUINES Y DEPÓSITOS AUTORIZADOS: <https://bcn.cl/2kdkd>
- Ministerio de Salud. (20 de febrero de 1984). *Decreto supremo 405*. Obtenido de REGLAMENTO DE PRODUCTOS PSICOTROPICOS: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=13066>
- Ministerio de salud. (20 de septiembre de 2020). *COVID-19: Ministerio de Salud implementa nuevo sistema de digitalización de recetas médicas*. Obtenido de MINSAL.cl:
<https://www.minsal.cl/covid-19-ministerio-de-salud-implementa-nuevo-sistema-de-digitalizacion-de-recetas-medicas/>
- Ministerio de Salud. (7 de mayo de 2020). *Decreto 58*. Obtenido de MODIFICA DECRETO Nº 466, DE 1984, DEL MINISTERIO DE SALUD, QUE APRUEBA REGLAMENTO DE FARMACIAS, DROGUERÍAS, ALMACENES FARMACÉUTICOS, BOTIQUINES Y DEPÓSITOS AUTORIZADOS, EN MATERIA DE

COMERCIO ELECTRÓNICO DE MEDICAMENTOS:

<https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1144960>

MINISTERIO DE SALUD. (22 de septiembre de 2020). ESTABLECE MEDIDAS PARA FACILITAR LA ADQUISICIÓN DE REMEDIOS EN EL CONTEXTO DE UNA ALERTA SANITARIA POR EPIDEMIA O PANDEMIA. *Diario oficial de la república de chile*, pág. 1.

Ministerio de salud. (20 de 1 de 2021). *Ley N° 21.267: Regula la prescripción médica electrónica y su expendio y dicta otras disposiciones*. Obtenido de APRUEBA DEFINICIONES Y LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS QUE FACILITEN LA ADQUISICIÓN DE REMEDIOS EN EL CONTEXTO DE UNA ALERTA SANITARIA POR EPIDEMIA O PANDEMIA, CONFORME AL ARTÍCULO 1° DE LA LEY N° 21.267: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1154833>

Ministerio de Salud. (28 de 9 de 2022). *Busca tu farmacia*. Obtenido de Buscador de farmacias (de turno, popular, horario normal y urgencia): <https://seremienlinea.minsal.cl/asdigital/index.php?mfarmacias>

Ministerio de Salud. (2022). *ESTRATEGIA NACIONAL DE SALUD PARA LOS OBJETIVOS SANITARIOS AL 2030*. Santiago: Menssage Producciones Ltda.

Mishra, A., & Kumar, J. (2021). MEDICAL GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (MEDICAL GIS): A REVIEW. *Agricultural Science: Research and Reviews Volume I*, 71-78.

Nadia Roumeliotis, J. S.-W., Anand, V., Rochon, P., Taddio, A., & Parshuram, C. (2019). Effect of Electronic Prescribing Strategies on Medication Error and Harm in Hospital: a Systematic Review and Meta-analysis. *Journal of General Internal Medicine*, 2210-2223.

Roa, D. M., & Heresi, M. M. (2020). *Errores de Medicación II*. 2020: Instituto de salud publica.

Sanhueza, X., Castillo, C., Covarrubias, T., Delgado, I., Fuentes, R., Gomez, M., . . . Soto, M. (2019). *Estructura y funcionamiento del sistema de salud chileno. Serie de salud Poblacional numero 2*. Santiago: Universidad del Desarrollo.

Subsecretaría de Salud Pública. (23 de marzo de 2023). PRORROGA VIGENCIA DEL DECRETO N° 4, DE 2020, DEL MINISTERIO DE. *Diario Oficial de la República de Chile*, págs. 1-4.

Tariq, M., & Naheed, F. (2019). Do information and communication technologies (ICTs) contribute to health outcomes? An empirical analysis. *Quality & Quantity*.

Teferi, G. H., Wonde, T. E., Tadele, M. M., Assaye, B. T., Hordofa, Z. R., Ahmed, M. H., & Hailegebrael, S. (2022). Perception of physicians towards electronicvprescription system and associated factors at resource limited setting 2021: Cross sectional study. *PLOS ONE*.

- Vargas, N. R. (9 de septiembre de 2022). *Salud digital: Los desafíos que se vienen con la Receta Médica Electrónica*. Obtenido de Colegio medico de chile: <https://revista.colegiomedico.cl/salud-digital-los-desafios-que-se-vienen-con-la-receta-medica-electronica/>
- Zadeh, P. E., & Tremblay, M. C. (2016). A review of the literature and proposed classification on e-prescribing: Functions, assimilation stages, benefits, concerns, and risks. *Research in Social and Administrative Pharmacy*, 1-19.
- Zelege, A., Chanie, T., & Woldie, M. (2014). Medication prescribing errors and associated factors at the pediatric wards of Dessie Referral Hospital, Northeast Ethiopia. *International Archives of Internal Medicine*.

10 ANEXO 1, cálculo de Kuder-Richardson-20

$$KR - 20 = \left(\frac{k}{k-1} \right) * \left(1 - \frac{\sum p * q}{\sigma^2} \right)$$

Farmacia	Dirección	Acepta /no	Permite publicar/ no	dispensa/no dispensa psicotrónicos (exceptuando los del petitorio mínimo)	suma
Arber	Av Argentina 603	1	1	1	3
Dr Simi	Av Argentina Nº 808	1	0	1	2
Knop	Av Argentina Nº 1842	0	0	0	0
Dr Simi	Av Argentina Nº 251-257	1	1	1	3
Doctor Simi	Av Argentina Nº 252 Local 1	1	1	1	3
San Juan	Av Argentina Nº 275-A	1	1	1	3
Porteña	Av Argentina Nº 301	0	1	0	1
Farmacia Familiar	Av Argentina Nº 383	1	1	1	3
Cruz Verde	Av Argentina Nº 51 Local 2003	1	1	1	3
Cruz Verde	Av Argentina Nº 540	1	1	1	3
Dr Simi	Av Argentina Nº 540	1	1	1	1
Farmacia Múnich	Av Argentina Nº 603 local 3	0	0	0	0
Salcobrand	Av Argentina 51 local 2027	1	1	1	3
Dr Simi	Av Brasil Nº 1303 L-1ª	1	0	1	2
Knop	Av Brasil Nº 1302	0	1	1	2
Metfarma	Av Colon Nº 2572	1	0	1	2
Dr Simi	Av Francia Nº 586	1	1	1	3
Galénica	Av Pedro Mont Nº 2060	1	1	1	3
Cruz Verde	AV Pedro Mont Nº 2705	1	1	1	3

Regional	Av Pedro Montt 2743 Local 01	0	1	1	2
Salcobrand	Av Pedro Montt Nº 1804	1	1	1	3
Salcobrand	Av Pedro Montt Nº 1898	1	0	1	2
Cruz Verde	Av Pedro Montt Nº 1902	1	1	1	3
Bursan	Av Pedro Montt Nº 2251 Local 3	1	0	1	2
Cruz Verde	Av Pedro Montt Nº 2498	1	1	1	3
Dr Simi	Av Pedro Montt Nº 2513	1	1	1	3
Eco farmacias	Av Pedro Montt Nº 2765 Lc 02	1	1	1	3
Ecofarmacias	Bellavista Nº 418	1	1	1	3
Dr Simi	Bellavista Nº 464	1	1	1	3
Farmacia Farmalab	Blanco Nº 1199 Local 2	1	1	1	3
Almendral	Chacabuco Nº 2797	1	0	1	2
Ecofarmacias	Condell Nº 1201	1	1	1	3
Cruz Verde	Condell Nº 1202	1	1	1	3
Botica Unión	Condell Nº 1205	0	0	0	0
Provincial	Condell Nº 1289	1	0	1	2
San Juan	Condell Nº 1299-A	1	1	1	3
Farmacias Unidas	Condell Nº 1353	0	0	0	0
Sana Sana	Condell Nº 1472	1	1	1	3
Dr Simi	Condell Nº 1509 local 2	1	1	1	3
Mas salud	Condell Nº 1525	0	0	0	0
San Juan	Condell Nº 1525 Local 4	1	1	1	3
Mapuche Makelawen	Condell Nº1295	0	0	0	1
Ekis	Esmeralda Nº 1132	1	1	1	3
Dr Simi	Esmeralda Nº 1148	1	1	1	3
Dr Simi	Independencia 1815	1	1	1	3
Farmacia Provincial	Independencia Nº 1702	1	1	1	3
Farmacia Municipal	Molina Nº 468	1	1	1	3
Dr Simi	pedro Montt 1772	1	1	1	3
Ecofarmacia	Pedro Montt Nº 1868	1	1	1	3
Botica Salcobrand	Plaza Aníbal Pinto 1191-1199	1	1	1	3
Ekis	Plazuela Ecuador Nº 608	1	1	1	3
FamiFarma	Serrano Nº 301	1	1	1	3

Farmacia Farmaunion	Victoria Nº 2830	1	1	1	3
Iberia	Victoria Nº 3092	0	1	0	1

	Pregunta 1	Pregunta 2	Pregunta 3
P	0,814814815	0,759259259	0,851851852
Q	0,185185185	0,240740741	0,148148148
Pq	0,150891632	0,182784636	0,126200274

σ^2	0,962962963
K	3
$\sum p \cdot q$	0,459876543
KR-20	0,783653846

11 ANEXO 2, Encuesta realizada

algunos depende
de los que mas este
pues otros no le pague por el
habilitación

Farmacia	Dirección	Si	No	No contesta	No dispensa	Observaciones	Timbre/firma
Salcobrand	AV Argentina 51 Local 2022	X				Observaciones + imbi	Con Folio 1290 A Farmacia
Dr Simi	Condell Nº 1509 local 2	X					Valentín Valdovinos 18.422-1066 Químico Farmacéutico
Galenica	Av Pedro Mont Nº 2060	X					
Botica Salcobrand	Plaza Anibal Pinto 1191-1199	X					Sebastian Roth Latorre Químico Farmacéutico 20.082.879 - 8

Si no corresponde no se pone observacion sella / Firma

Sana Sana ^z	Condell Nº 1472	X						
Salcobrand	Av Pedro Montt Nº 1804	X						Cristián Meneses Z. Químico Farmacéutico 77.074.023-8
Almendral	Chacabuco Nº 2797	X						<p style="color: red;">FARMACIA BOLDOS ALTRALES LTDA</p> <p style="color: red;">RUT : 76.286.212-3</p> <p style="color: red;">ESMERALDA 1148 VALPARAISO</p>
Dr Simi	Esmeralda Nº 1148	X						<p style="color: red;">FARMACIA BOLDOS ALTRALES LTDA</p> <p style="color: red;">RUT : 76.286.212-3</p> <p style="color: red;">ESMERALDA 1148 VALPARAISO</p>

portafolio Duoc UC ESCUELA DE SALUD

Proyecto de título J. Ortiz

Si no corresponde marcar con X *Firma / timbre*

Dr Simi	Av Argentina Nº 251-257	X				
Ecofarmacias	Av Pedro Montt Nº 2765 Lc 02	X				
AV 600 Oceca	AV Argentina 603 AV Errazuriz local 119	X				<p>Jorge Andrés Armiño Parra Rut: 13.708.455-4 QUIMICO FARMACEUTICO</p>
Regional	Av Pedro Montt 2743 Local 01		X			<p>Jessica Jorquera V. Rut: 15.480.908 - 2 Quimico Farmaceutico</p>

Proyecto de título J. Ortiz

Firma / Sello

Si No No responde no responde ob.

Dr Simi	Av Francia Nº 586	X					
Dr Simi	Av Argentina Nº 808 540	X					
Ecofarmacias	Pedro Montt 7772 Condell Nº 1203	X					
Dr Simi	Av Argentina Nº 808	X					

W. E. Fajardo II.

<p>CEFO Farmacias Victoria Campesino Ltda. 733047333 Condeil 1101 - Valparaíso</p>	<p>FARMACIAS BURSAN BURBOA, SANTA MARIA Y CIA. LTDA. Rut: 76.916.768-4 Av. P. Montt 2251, L3 - Valparaíso FONO:32.3621702</p>				
<p>Ecofarmacias</p>	<p>Condeil Nº 1201</p>	<p>X</p>			
<p>Bursan</p>	<p>AV Pedro Montt Nº 2251 Local 3</p>	<p>X</p>			
<p><i>met farma</i> Clinical Pharma</p>	<p>Av Colon Nº 2572</p>	<p>X</p>	<p>4-10-22 Revisar el a respecto del dpto que debe reemplazar</p>		
<p>Ekis</p>	<p>Esmeralda Nº 1132</p>	<p>X</p>			

Pedro Montt

8

San Juan	Av Argentina Nº 275-A	X						FARMACIA SAN JUAN INVERS OMS FARMACIUTICAS SPA R.U.T. 77.044.6234 Av. Argentina 275 VALPARAISO
Ecofarmacias	Bellavista Nº 418	X					<ul style="list-style-type: none"> • Inyección • Cerveza • Folto • Frito • X • X 	<p>Farmacias Victoria Canales y Cia Ltda. 79.610.730-8 Bellavista 418, Valparaíso</p>
San Juan	Condell Nº 189 189-A	X					<p>BIENVENIDO ALIENAJOS DESPACHADO</p>	
Dr Simi	Independencia 1815	X						<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>FARMACIAS DEL DR. SIMI 59.111.330-5 SUCURSAL : VALPARAISO 7 - LOCAL 189 INDEPENDENCIA 1835 LOCAL 105 B VALPARAISO</p> </div>

Ecofarmacia	Pedro Montt Nº 1868	X						ERASMO PIZARRO R. QUIMICO FARMACEUTICO 15.741.833-8
Dr Simi	Av Brasil Nº 1303 L-1A	X					Dice que depende del local y presupuesto va a firmar Piz. Erasmo NB Firmado	
Provincial	Condell Nº 1289	X						Farmacia Ekis 77.014.516-3 Plazuela Ecuador 608 VALPARRAISO farmaciaekis@gmail.com
Ekis	Plazuela Ecuador Nº 608	X						

Proyecto de título J. Ortiz

Si no notifique, no dispone obs *Firma a 1 de mayo*

Doctor Simi	Av Argentina Nº 252 Local 1	X					MAURICIO PEREZ RIVERA 16.752.934 - 8 QUÍMICO FARMACEUTICO
Farmacia Farmalab	Bianco Nº 1199 Local 2	X					Manuel Castro Ruiz 16.752.934 - 8 QUÍMICO FARMACEUTICO
Farmacias Unidas	Condell Nº 1353	X					CERRADA
Farmacia Provincial	Independencia Nº 1702						[Firma] Oficina de Atención Farmacéutica FONE 13.769.500-9

Proyecto de título J. Ortiz

S. No. No respaldada. No respaldada. Observación. + / m bnc

Cruz Verde	Condell Nº 1202	X						FARMACIA CRUZ VERDE 539 CONDOLL 1202 VALPARAISO Alessandra Osorno FARMACIAS CRUZ VERDE SPA CV-33 28 MAR 2013 AV. ARGENTINA 540 VALPARAISO
Cruz Verde	Av Argentina Nº 540	X						t. bnc m bnc de agui. de dist. m.
Dr Simi	Av Pedro Montt Nº 2513	X						FARMACIA LATIN AMERICANA SPA FARMACIA LATIN AMERICANA SPA RPT: 76.806.200 RPT: 76.806.200 AV. PEDRO MONTT 2513 - VALPARAISO
Ecofarmacia	Av Pedro Montt Nº 1772							preguntado en otros ítem

Proyecto de título J. Ortiz

Firma Isella

Si no se verifica no dispensar obs.

Farmacia Farmaunion	Victoria Nº 2830	X						SOCIEDAD COMERCIAL FARMACION SPA RUT: 77.541.828-1
Knop	Av Brazil Nº 1302	X					FARMACY HOMEOP	
Knop	Av Argentina Nº 1842	X					//	
Mapuche Makelawen	Condeil Nº 1295	X					//	

